

UMA REVISÃO SOBRE TURBINAS EÓLICAS DE EIXO HORIZONTAL OFFSHORE

Frederico R. N. Júnior¹, Felipe P. Mariano¹, Andreia A. Nascimento¹

¹Laboratório de Engenharia Térmica e de Fluidos (LATEF), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG), Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, Al. Ingá, Quadra B, bloco 5, s/n, 74690-900, Goiânia/GO, Brasil
fredericojunior@discente.ufg.br, fpmariano@ufg.br, aanascimento@ufg.br

Resumo. Este artigo apresenta uma revisão não extensiva da literatura sobre turbinas eólicas de eixo horizontal de grande escala aplicadas ao ambiente offshore. Os estudos analisados, em ordem cronológica, abrangem turbinas com potências nominais de 2 MW, 5 MW, 10 MW, 15 MW e 22 MW. Foram comparadas metodologias de simulação que empregam diferentes ferramentas computacionais, como FAST/AeroDyn, HAWC2, Abaqus e o solver híbrido GT-Hybrid, com foco na análise do coeficiente de potência (C_p), razão de velocidade de ponta de pá (TSR), frequências naturais e resposta dinâmica estrutural. Os resultados das referências indicam que as turbinas eólicas atingem valores de C_p na faixa de 0,47 a 0,50, aproximando-se do limite de Betz, e demonstram estabilidade aeroelástica adequada mesmo sob condições ambientais adversas. A revisão também identificou desafios técnicos significativos, como o aumento substancial da massa das pás e as limitações das fundações do tipo monopile para suportar rotores com potências superiores a 15 MW. Conclui-se que, embora o avanço tecnológico e as simulações computacionais tenham permitido o desenvolvimento de turbinas com maior eficiência e confiabilidade, a superação dessas limitações estruturais e a contínua otimização de projetos são essenciais para a viabilidade de turbinas de escala ainda maior.

Palavras-chave: Energia Eólica Offshore, Turbinas de Eixo Horizontal, Simulação Computacional, Coeficiente de Potência (C_p), Análise Aeroelástica.

1 INTRODUÇÃO

O aproveitamento da energia cinética dos ventos remonta à antiguidade, quando moinhos de vento eram utilizados para moagem de grãos e bombeamento de água. A aplicação para geração

de energia elétrica dessa fonte surgiu ao final do século XIX, com a construção do gerador eólico de corrente contínua de 12 kW de Charles Brush, e as pesquisas realizadas por Poul La Cour na Dinamarca. No entanto, ao longo do século XX, a geração eólica permaneceu, em grande parte, limitada a aplicações isoladas (Burton, T. et al., 2021).

Em 1941 a turbina eólica Smith-Putman foi desenvolvida, com potência de 1,25 MW e rotor de aço com diâmetro de 53 metros construída nos Estados Unidos, sendo um importante desenvolvimento para área, onde permaneceu como a maior turbina eólica durante 40 anos (Burton et al., 2021).

Em 1981 o setor offshore teve um avanço significativo no desenvolvimento de turbinas eólicas, a construção turbina eólica de eixo horizontal Schachle-Bendix de 3,0 MW. Já em 1991, ocorreu outro importante marco, com a instalação do primeiro parque eólico offshore, composto por 11 turbinas de 450 kW, sendo construída em Vindeby, a 3,0 km da costa da Dinamarca (Burton et al., 2021).

De acordo com o relatório da Global Wind Energy Council (GWEC, 2025), em uma análise de perspectiva futura do tamanho das turbinas offshore, o relatório apresenta uma estimativa para 2030 com rotores estimados de 350 m de diâmetro e potência elétrica de 35 MW (Figura 1).

Figura 1. Tendência do tamanho das turbinas offshore – 1980 a 2030 (GWEC, 2025)

O modelo de turbina eólica offshore GWH252-16 MW, de 2022, desenvolvido pela fabricante Goldwind, possui diâmetro de rotor variando entre 252 e 266 metros e capacidade unitária de 13,6 MW a 16,7 MW. Em 2024, no projeto offshore Fujian Zhangpu Liu'ao – Fase II, foram conectadas à rede sete unidades da GWH252-16 MW e treze unidades da GWH252-14,3 MW. O projeto Guangdong Yangjiang Qingzhou – Fase VI prevê a entrada em operação plena em 2025, com a instalação de 74 turbinas GWH252-13,6 MW (GWEC, 2025).

Esse crescimento acelerado da energia eólica offshore tem sido impulsionado por políticas públicas voltadas à transição energética e à segurança energética, bem como pelo avanço tecnológico no desenvolvimento de turbinas de grande porte, com capacidades acima de 15 MW.

Ainda de acordo com o relatório da Global Wind Energy Council (GWEC, 2025), instalações industriais na Europa e Ásia já são capazes de fabricar as maiores estruturas offshore em aço.

A relevância desta pesquisa está na crescente demanda global por fontes de energia limpa, aliada ao avanço tecnológico das turbinas eólicas de grande porte, especialmente no ambiente offshore. Nesse cenário, as simulações computacionais tornam-se ferramentas essenciais para o desenvolvimento, otimização e validação de projetos, permitindo análises detalhadas dos escoamentos, das cargas aerodinâmicas e do comportamento operacional em diferentes condições.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura científica que analisa os resultados de simulações numéricas conduzidas por meio de softwares comerciais e de código aberto, aplicadas a modelos de Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal (“Horizontal-Axis Wind Turbine” - HAWT).

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste artigo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica consistente não extensiva, que aborda conceitos, metodologias e avanços no projeto de turbinas eólicas de eixo horizontal de grande escala para aplicação em ambientes offshore.

Os pesquisadores concentram-se em quatro parâmetros fundamentais para avaliação do desempenho aerodinâmico e integridade estrutural desses sistemas: (i) o coeficiente potência (C_p), que quantifica a eficiência de conversão de energia eólica em energia mecânica; (ii) a razão de velocidade na ponta da pá (“tip-speed ratio” – TSR), determinante para otimização do rendimento operacional; (iii) as frequências naturais dos componentes estruturais, cuja análise previne fenômenos de ressonância; e (iv) a resposta dinâmica estrutural, essencial para garantir a estabilidade aeroelástica sob condições ambientais adversas. A sistematização destas variáveis permite uma avaliação integrada do comportamento operacional das turbinas.

Os trabalhos analisados apresentaram a utilização de um conjunto diversificado de ferramentas computacionais para simulação numérica. Essas ferramentas permitiram aos pesquisadores compararem o desempenho de turbinas que variam de 2,0 MW a 22 MW.

3 METODOLOGIA

A seleção dos trabalhos pautou-se na relevância técnica e reprodutibilidade, adequados ao escopo desta revisão: (i) foco em turbinas eólicas de eixo horizontal em ambiente offshore, cobrindo um arco cronológico e de potência, a fim de evidenciar tendências de escalonamento; (ii) transparência e abertura de modelos, condição que viabilizam a comparação e validação entre

estudos; (iii) relato quantitativo dos parâmetros-alvo — coeficiente de potência (C_p), razão de velocidade na ponta da pá, frequências naturais e resposta dinâmica —, requisito para síntese comparativa; (iv) aplicabilidade setorial, incluindo limitações estruturais e estratégias de controle, essenciais à transferência dos resultados para o contexto industrial.

Realizou-se uma busca com a combinação (AND; OR) de termos-chave e palavras-chave: “Horizontal-Axis Wind Turbine”, “offshore”, “HAWT”, “large-scale”

- CFD Letters (CFDL): revista internacional que aborda tópicos eminentes da teoria e aplicações da dinâmica dos fluidos computacional. A busca retornou um número de 39 artigos, no entanto, depois de uma análise do contexto, foi selecionado 1 artigo.
- Google Acadêmico: Ferramenta do Google com amplo conhecimento na área acadêmica. A busca retornou 3 artigos, no entanto, com análise dos títulos e resumos, foi selecionado 1.
- OSTI – U.S. Department of Energy (DOE) / NREL: Laboratório Nacional de Energia Renovável (National Renewable Energy Laboratory – NREL), com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação em energias renováveis, sendo reconhecido por criar modelos de turbinas eólicas de referência. A busca retornou um número de 4 relatórios técnicos, no entanto, mediante análise de contexto, foram selecionados 3.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Jonkman et al. (2009) conduziram um estudo técnico para desenvolver um modelo de referência de turbina eólica offshore, com o objetivo de padronizar as especificações de turbinas multimegawatt utilizadas em sistemas de energia eólica em alto-mar. A turbina de referência desenvolvida, conhecida como NREL 5-MW baseline wind turbine.

Os autores consideraram os parâmetros, como: potência nominal: 5 MW; diâmetro do rotor 126 m; altura do cubo: 90 m; velocidade do vento de corte inicial / nominal / final: 3,0 m/s / 11,4 m/s / 25 m/s; velocidade nominal do rotor: 12,1 rpm; massa do rotor: 110.000 kg; massa de cada pá: 17.740 kg; eficiência do gerador: 94,4% e etc.

Os autores utilizaram as ferramentas de simulação FAST com AeroDyn (simulador aero-hidro-servo-elástico do NREL) e ADAMS com A2AD (modelo mecânico com entrada de dados aerodinâmicos) para validar e otimizar o desempenho do modelo, assim permitindo simulações aero-servo-elásticas completas.

Na Figura 2 apresentam-se as respostas em regime permanente em função da velocidade do vento, onde "VelRot" representa a velocidade de rotação do gerador (eixo de alta velocidade); "PotMec" e "PotEle" representam, respectivamente, a potência mecânica no rotor e a potência elétrica de saída do gerador; "EmpRot" representa o empuxo (força axial) do rotor; "TorqMec"

representa o torque mecânico no eixo de baixa velocidade.

Figura 2. Parâmetros de saída (Jonkman et al., 2009)

Os resultados das respostas estáticas da turbina em relação a velocidade do vento, como: potência gerada, torque do gerador, ângulo de passo das pás e velocidade do rotor indicaram que os valores de massa, rigidez e geometria do rotor e da torre foram fundamentais para garantir um desempenho estável, especialmente frente a variações de velocidade do vento.

Bak et al. (2013) apresentaram o desenvolvimento do *Light Rotor 10-MW Reference Wind Turbine (LR10-MW RWT)*, uma turbina eólica de referência concebida no âmbito do projeto *Light Rotor*, com foco na otimização estrutural e aerodinâmica de rotores de grande porte. O estudo teve como base o escalonamento da turbina de referência de 5,0 MW, mantendo a potência específica e adotando um rotor de 89,17 m de raio.

O projeto seguiu um processo iterativo de tentativa e erro, onde foi desenvolvido seguindo a Figura 3. Os autores analisaram sob os aspectos do design aerodinâmico, estrutural e aeroelástico, utilizando ferramentas como o XFOIL para CFD e HAWTOPT para aerodinâmica, o Abaqus e BECAS para o estrutural, e HAWC2 e HAWCStab2 para aeroelasticidade e controle. O perfil aerodinâmico FFA-W3 foi selecionado por seu alto desempenho em condições de maior espessura relativa, o que permite maior rigidez estrutural com menor massa.

Os resultados da segunda iteração mostraram desempenho satisfatório em termos de eficiência aerodinâmica e controle de cargas, apesar da perda de eficiência quando comparado ao rotor de 5,0 MW.

Nos resultados, apresentados na Tabela 2, mostrara-se que a escolha da potência específica influencia diretamente no desenvolvimento do projeto e nas leis de escalonamento tradicionais. Por fim, serão necessárias novas iterações para buscar otimizar o controle, cargas e estruturas. Os

autores destacam que o conhecimento especializado é fundamental em etapas específicas do projeto e conhecimento geral nos projetos de pás são fundamentais nas decisões eficazes.

Figura 3. Esboço do procedimento de iteração do projeto (Bak et al., 2013)

Pichitkul e Sankar (2019) trabalharam no desenvolvimento de um projeto aerodinâmico e na modelagem de uma turbina eólica offshore de 2,0 MW, destinada a operar em um parque eólico hipotético de 120 MW. Utilizando teorias clássicas de elemento de pá com momento (BEM) e um código computacional próprio, chamado *CFD GT-Hybrid*, que utiliza o modelo RANS acoplado com o modelo de esteira lagrangiana, os autores analisaram o desempenho da turbina em diferentes condições operacionais.

O projeto considerou a distribuição de torção não linear e variação da corda da pá para maximizar o coeficiente de potência (C_p). Na análise ficou demonstrado que, em velocidades nominais de vento (10 m/s), o escoamento permanece aderido em toda a extensão da pá, resultando em um C_p máximo de 0,47. Já em velocidades elevadas (25 m/s), observou-se a separação do escoamento na região média da pá, impactando negativamente a performance. Variações no ângulo de pitch mostraram que um ajuste de 2° melhora significativamente o desempenho, ampliando a área de baixa pressão e aumentando a sustentação.

A proposta aplicada no desenvolvimento do projeto com a combinação de BEM clássico com um código computacional de CFD híbrido permitiu realizar análises detalhadas com custo computacional reduzido. Sendo utilizado um projeto consistente com a realidade offshore e obtendo resultados do coeficiente de potência (C_p) próximos do limite teórico e competitivo com turbinas comerciais de 2 MW.

Gaertner et al. (2020) apresentaram a definição da *IEA 15-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine*, desenvolvida no âmbito do *IEA Wind Task 37* em colaboração entre o NREL (EUA), a

DTU (Dinamarca) e a Universidade do Maine. O estudo teve como objetivo criar uma turbina de referência aberta e padronizada para análises aeroelásticas, estruturais e de controle. A turbina proposta é uma máquina *direct-drive* de classe IB, com diâmetro de rotor de 240 m, altura do cubo de 150 m e três pás de 117 m, cada uma com massa aproximada de 65 toneladas. O projeto aerodinâmico utilizou a família de perfis DTU FFA-W3, resultando em um coeficiente de potência de 0,489 e uma produção anual de energia estimada em 77,4 GWh.

A torre e a fundação monopilar foram projetadas considerando restrições de frequência natural, de modo a evitar interações com frequências excitadas pelas pás e pelas ondas oceânicas. O monopilar possui 10 m de diâmetro e 45 m de profundidade de embutimento, representando o limite atual das capacidades industriais de fabricação. A nacelle adota um gerador síncrono de ímãs permanentes com rotor externo, favorecendo robustez estrutural, simplicidade e aumentando a dissipação térmica. A análise de cargas segundo os casos de projeto IEC identificou condições críticas em ventos extremos e desalinhamentos de guinada, mas os resultados mostraram deflexão máxima da ponta da pá de 22,8 m, mantendo margem segura em relação à torre.

Zahle et al. (2024) trabalharam no desenvolvimento da IEA 22-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine (IEA 22 MW RWT), uma turbina eólica de referência aberta e padronizada, concebida no âmbito da IEA Wind Task 55 – iniciativa que dá continuidade aos esforços da Task 37 para o desenvolvimento de turbinas eólicas de referência.

A turbina proposta possui potência nominal de 22 MW, diâmetro do rotor de 284 metros, altura do cubo de 170 metros e três pás de 137,8 metros de comprimento, cada uma com massa de 82,3 toneladas. O sistema de controle opera com velocidade variável e passo coletivo, abrangendo uma faixa de velocidades de vento de 3 a 25 m/s.

A aerodinâmica das pás utiliza a série de perfis FFA-W3, otimizados via simulações CFD 2D (EllipSys2D) em números de Reynolds elevados (8 a 18 milhões). O projeto visou maximizar a produção anual de energia (AEP), com coeficiente de potência próximo de 0,5, e um potencial de geração anual acima de 100 GWh, dependendo das condições de vento. A pré-curvatura das pás foi limitada a 7 metros, e o controle por *peak shaving* foi implementado para reduzir cargas em regime nominal sem perdas significativas de produção.

A análise de cargas utilizou os códigos aeroelásticos HAWC2 e OpenFAST, considerando casos críticos de operação e extremos segundo a norma IEC. Nos resultados apresentaram deflexões de ponta de pá abaixo de 20 metros e margens de segurança adequadas para integridade estrutural. A frequência do primeiro modo flapwise das pás é de 0,384 Hz, e os modos estruturais foram desacoplados dos modos excitáveis por vento e ondas.

Tabela 1. Parâmetros encontrados mediante simulações e experimentos dos estudos sobre turbinas eólicas de eixo horizontal offshore

Turbina Eólica	Categoria	Pichitkul & Sankar (2019) 2 MW	Jonkman et al. (2009) 5 MW (NREL 5-MW)	Bal et al. (2013) 10 MW (IEA Task 37)	Gaertner et al. (2020) 15 MW (IEA-15-240-RWT)	Zahle et al. (2024) 22 MW (IEA 22 RWT)
Coefficiente de potência (Cp)		≈ 0,47 (máx.; BEM/CFD)	0,443 (nominal)	0,49 máx.	0,489 (máx./de projeto)	≈ 0,500 máx.
Coefficiente de empuxo (Ct)		—	—	—	0,799 (de projeto)	≈ 0,800 máx.
Velocidade máx. da ponta da pá		109,2 m/s (tip speed na rotação de projeto)	80 m/s.	90 m/s	95 m/s	105 m/s
Tip-speed ratio (TSR) nominal		10,92 m/s	≈ 7,0 a 11,4 m/s	10,58 m/s (projeto)	9 m/s	9,15 m/s
Perfis aerodinâmicos	Aerodinâmica	NREL S818 (raiz), S825 (meia-pá), S826 (ponta)	Cylinder1, Cylinder2; DU40_A17, DU35_A17, DU30_A17, DU25_A17, DU21_A17; NACA64_A17.	Série DTU FFA-W3	Série DTU FFA-W3	SNL-FFA-W3 (flatback espesso); FFA-W3-360 à FFA-W3-270 (blend); FFA-W3-241 e FFA-W3-211; Perfil cilíndrico-raiz (Cl=0, Cd=0,35)
Velocidades		Faixa analisada: 6–25 m/s; Rated: 10 m/s (2 MW)	Cut-in: 3 m/s; Nominal (rated): 11,4 m/s; Cut-out: 25 m/s.	Cut-in: 4 m/s; Nominal (rated): 10,75 m/s; Cut-out: 25 m/s	Cut-in: 3 m/s; Nominal: 10,59 m/s; Cut-out: 25 m/s	Cut-in: 3 m/s; Nominal: 11 m/s; Cut-out: 25 m/s
Massa de cada pá (t)		6,9	17,74	47,7	65,25	82,301
Massa rotor (t)		41,2	110	225	1.017 (rotor e nacelle)	1.215,6 (rotor e nacelle)
Massa nacelle (t)		75,2	240	543		
Distância pá-torre	Estrutural	—	—	—	30,0 m	41 m
Frequências naturais		—	Pá – flapwise: 0,70 Hz; Pá – edgewise: 1,08–1,09 Hz (modos assimétricos).	—	0,555 Hz (flapwise); 0,642 Hz (edgewise)	0,384 Hz (flapwise); 0,520 Hz (edgewise)
Deflexão máx. da ponta da pá		—	—	—	22,8 m	44,7 m
Ferramentas Principais		Código BEM próprio, GT-Hybrid; RANS + esteira Lagrangiana) (Aerodinâmica - CFD)	FAST, AeroDyn, ADAMS com A2AD (Aeroelasticidade, Simulação Mecânica)	XFOIL, HAWTOPT, BECAS, Abaqus, HAWC2, HAWCStab2 (Aerodinâmica (CFD), Projeto de Pás, Estrutural, Aeroelasticidade)	OpenFAST (frameworks), HAWC2 (integrações); Projeto estrutural com monopile	EllipSys2D, HAWC2, OpenFAST (Aerodinâmica (CFD), Aeroelasticidade)

5 CONCLUSÕES

A análise integrada dos estudos de caso permite identificar tendências no projeto de turbinas eólicas offshore de grande escala. A evolução da potência nominal de 5,0 MW para 22 MW resultou em um aumento do diâmetro do rotor de 126 m para 284 m. Entretanto, a principal desvantagem identificada é o aumento não linear da massa das pás. Enquanto a potência quadruplicou (de 5,0 MW para 22 MW), a massa individual de cada pá aumentou cerca de 4,6 vezes (de 17,7 t para 82,3 t). Este crescimento impõe desafios para a logística, fabricação e integridade estrutural, exigindo o uso de materiais compósitos e técnicas de projeto otimizadas, como a adoção de perfis aerodinâmicos de alto desempenho.

Do ponto de vista da modelagem numérica, a revisão evidencia uma evolução contínua no acoplamento de ferramentas especializadas para capturar a complexa interação aero-hidro-servo-elástica inerente às HAWT offshore de grande porte. Verificou-se uma transição de modelos relativamente simplificados, que utilizaram códigos baseados em Teoria do Elemento de Pá (BEM) com fatores de correção, para a adoção de frameworks integrados de alta fidelidade, como o OpenFAST, e solvers híbridos como o GT-Hybrid, que combina modelos RANS com modelagem Lagrangiana da esteira. No entanto, o balanço entre custo computacional e acurácia nos resultados permanece como desafio central. A sinergia entre diferentes ferramentas – utilizando BEM/CFD híbrido para aerodinâmica, elementos finitos com Abaqus, BECAS para estrutura e modelos multicorpo (HAWC2) para a resposta dinâmica global – mostrou-se necessária para projetar e validar com confiança turbinas na faixa de 15 a 22 MW.

Desta revisão — centrados no coeficiente de potência (C_p), na razão de velocidade na ponta da pá (tip-speed ratio – TSR), nas frequências naturais, na resposta dinâmica e na comparação de metodologias — recomenda-se: (i) avançar no acoplamento aero-hidro-servo-elástico por meio de frameworks abertos, como o OpenFAST e o HAWC2, e de abordagens combinadas de teoria do elemento de pá com momento e dinâmica dos fluidos computacional, buscando melhor relação entre custo e capacidade preditiva; (ii) investir em materiais compósitos e em perfis de elevada espessura do tipo flatback, com pré-curvatura controlada, (iii) explorar e validar alternativas de fundação e estratégias de desacoplamento modal na integração torre-fundação para escalas superiores a 15 MW; e (iv) adotar estratégias de controle avançado orientadas a maximizar a produção anual de energia sem penalizar a integridade estrutural

Portanto, embora as ferramentas de simulação computacional tenham permitido otimizar o desempenho e a integridade estrutural, a superação desses gargalos é essencial para viabilizar a próxima geração de turbinas, como as de 35 MW previstas para 2030.

REFERÊNCIAS

- Bak, C., Zahle, F., Bitsche, R., Kim, T., Yde, A., Henriksen, L. C., Hansen, M. H., Blasques, J. P. A. A., Gaunaa, M., and Natarajan, A., 2013. **The dtu 10-mw reference wind turbine**. In Danish wind power research 2013.
- Burton, T. et al., **Wind energy handbook**. 3rd ed. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey, USA, 2021.
- Gaertner, E. et al. 2020. **Definition of the IEA 15-Megawatt Offshore Reference Wind**. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5000-75698. Disponível e: <<https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/75698.pdf>> Acessado em: 24 set. 2025.
- GWEC – **Global Wind Energy Council. Global Wind Report 2025**. Bruxelas: GWEC, 2025. Disponível em: <<https://www.gwec.net/reports/globaloffshorewindreport>>. Acessado em: 10 set. 2025.
- Jonkman, J., Butterfield, S., Musial, W., and Scott, G., 2009. **Definition of a 5-mw reference wind turbine for offshore system development**. Tech. rep., National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States). Disponível em: <<https://www.nrel.gov/docs/fy09osti/38060.pdf>>. Acessado em: 15 set. 2025
- National Renewable Energy Laboratory, 2025. **OpenFAST documentation**. Disponível em: <https://www.nrel.gov/wind/nwtc/openfast>>. Acessado em: 20 ago. 2025.
- PICHITKUL, A.; SANKAR, L. N. **Aerodynamic Design and Modeling of Large-Scale Offshore Wind Turbines**. CFD Letters, v. 11, n. 10, p. 1-14, 2019.
- Zahle, F., Barlas, A., Lønbæk, K., Bortolotti, P., Zalkind, D., Wang, L., Labuschagne, C., Sethuraman, L., & Barter, G. (2024). **Definition of the IEA Wind 22-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine**. Technical University of Denmark. <https://doi.org/10.11581/DTU.00000317>